

Sanat, Politika ve Temsil Sorunu Alain Badiou ve Jacques Ranciere

Alev CINBARCI

İstanbul Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sanat Bilimi Doktora Öğrencisi. Resim, Heykel
Tiyatro Sanatçısı, Görsel Sanatlar Uzmanı, Eğitimci
alevcinbarci@gmail.com, www.alevcinbarci.com.tr
<https://orcid.org/0000-0002-4488-7307>

Makale Başvuru Tarihi : 06.04.2025
Makale Kabul Tarihi : 11.05.2025
Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025
Makale Türü : Makale Eleştirisi
DOI : 10.5281/zenodo.15529994

Özet

Anahtar Kelimeler:

Sanat, Politika,
Eşitlik Aksiyonu, Boş
Küme, Hakikat

John W.P. Phillips'in 2010 yılında kaleme aldığı "Art, Politics and Philosophy Alain Badiou and Jacques Ranciere" makalesinde; Ranciere ve Badiou'nun "eşitlik aksiyonu" ve "boş küme" kavramları ile sanat yapının ezber bozan denklemini çözümler. İşin sırrı ondalık sayılarda gizlidir !... Ranciere'e göre politika, polis zıddıdır ve her yerde onun karşısına dikilir. Mevcut "duyulur" şekillenmeyi, yeniden şekillendirme etkinliğidir. Bu durum ortak duygudan (common sense) sapmaya ve konsensüsten kopuşa işaret eder. Polis, eşitliğin yadsınması üzerine kurulmuştur. Politika ise eşitliği polise tasdik ettirerek kayıt altına alır. Politik eylem, polisin şekillendirdiği yerleri yeniden şekillendiren ve polisin sözlerinin statüsünü değiştiren eylemdir. Ranciere, buna örnek olarak politik olanın grevin nesnesi değil grevin biçimi olduğunu belirtir. Politik açıdan önemli olan; kurum ve yasaların hangi nesnelere kapsadığı, hangi öznelere nesnelere tayin etmeye ve tartışmaya ehil olduğu, bir eşitsizlik meselesidir. Uğultu, oluşturduğu yırtıkta mutasyona tabidir. Ranciere sanatın ve politikanın işleyişini aynı düzende ele alır. Sanat ve politika; duyumsanabilir olanın ortak deneyimini, yeniden yapılandırarak birbirine bağlar. Paradigmaların devreye girmesiyle değerler değişir. Yırtıktan çıkan uğultu dissipative sistemde (dağıtıcı sistem) differansiyellerini (denge) oluşturur (fraktal yapı). Ranciere'deki "yırtık" Badiou'de "boş küme" kavramıyla işler. Ranciere'de duyuşsal olan Badiou'de matematiktir. Bu disiplinlerarasılık yazarın çok yönlü araştırmacı kimliği ile örtüşmektedir. Sonsuza uzanan doğru, sonsuz bölünmelerle fraktaldır.

Art, Politics and Philosophy Alain Badiou and Jacques Ranciere

Abstract

Keywords:

Art, Politics,
Action of
Equality, Empty
Set, Verity

In his 2010 article "Art, Politics and Philosophy Alain Badiou and Jacques Ranciere", John W.P. Phillips analyzes the game-changing equation of the work of art with Ranciere and Badiou's concepts of "action of equality" and "empty set". The secret is hidden in decimals... According to Ranciere, politics is the opposite of the police and stands against it everywhere. It is the activity of reshaping the existing "sensible" formation. It marks a deviation from common sense and a break with consensus. The police is founded on the denial of equality. Politics, on the other hand, registers equality by having the police certify it. Political action is action that reshapes the places shaped by the police and changes the status of the police's words. As an example, Ranciere states that what is political is not the object of the strike but the form of the strike. What matters politically is which objects are covered by institutions and laws, which subjects are qualified to determine and discuss objects, a matter of inequality. The hum is subject to mutation in the rupture it creates. What matters politically is which objects are covered by institutions and laws, which subjects are qualified to determine and discuss objects, a matter of inequality. The hum is subject to mutation in the rupture it creates. Ranciere considers the functioning of art and politics in the same mechanism. Art and politics connect the common experience of the sensible by reconfiguring it. Values change with the introduction of paradigms. The hum coming out of the rupture creates its differentials in the dissipative system (fractal structure). The "rupture" in Ranciere works with the concept of "empty set" in Badiou. What is sensory in Ranciere is mathematics in Badiou. This interdisciplinarity coincides with the author's multifaceted researcher identity. The line extending to infinity is fractal with infinite divisions.

1.GİRİŞ

John W.P. Phillips, 2010 yılında kaleme aldığı “Art, Politics and Philosophy Alain Badiou and Jacques Ranciere” makalesinde; çağdaş sanatta temsil krizini, geleneksel yapıdan farklı bir yöntem ile araştırıyor. John W.P. Phillips, bu inceleme makalesinde Alain Badiou ve Jacques Ranciere'nin, birlikte okumasını yaparak sanat ve politika bağlamında temsil sorununa açıklık getirmeye çalışıyor. Ranciere'nin “Eşitlik aksiyonu” ve Badiou'nun “Boş Küme” kavramlarını alarak; gelenek ile siyaset, sanat alanında buluş ya da başkalaşım yolunda hareket eden bağlantılar kuruyor. John W.P. Phillips, günümüzde sanat ve sanat tarihinin hiç bir döneminde olmadığı kadar politik olduğu iddiasında. Çoğu “muhalif” sanatçının, modernizmin kapattığı “temsili estetik” defterini yeniden açtığını düşünüyor. Yazara göre; çağdaş sanatın “temsil rejimine” sıklıkla yönelişi, temsil rejiminin sorunlu yapısını tartışmamızı gerektir. Bu inceleme makalesinde disiplinlerarası metod ve analiz yöntemi ek kaynaklarla genişletilmiş ve yeniden tartışmaya açılmıştır. Bu düzenekte Soyut Dışavurumculuğun önemli isimlerinden biri olan Mark Rothko ve tüm dinlerin ortak alanı olarak işlev gören Rothko Şapel'i “Eşitlik aksiyonu” ve “Boş Küme” kavramlarıyla ele alınarak disiplinlerarası bu düzenekte örneklenmiştir.

2. AMAÇ

Amaç disiplinlerarası çalışmalara yeni perspektifler sunmak, hakikati bulup açığa çıkarma adına yeni araştırma yöntemleri geliştirmektir. Bu tarz araştırma yöntemleri postmodern çağın parça-bütün ilişkiseliliğine yeni bakış açıları getirecek ve disiplinlerarası ortak projeler üretilmesini sağlayacaktır. Bu araştırma çalışmasının amacı; yazar Phillips'in önerdiği düzenekte, Jacques Ranciere'nin ve Alain Badiou'nin eşitlik aksiyonu ve boş küme kavramlarını neden bir arada kullandığını anlamak ve modellemektir.

3. YÖNTEM OLARAK PHILLIPS'İN DÜZENEGİ

Yazar, yöntem olarak Ranciere'nin “Eşitlik Aksiyonu” ve Alain Badiou'nun “Boş Küme” kavramları kullanılmıştır. Yazar, Jacques Ranciere'nin ve Alain Badiou'nin kavramlarının birlikte okunmasını yaparak kuramcılarının kavramlarıyla sanat, felsefe ve politikanın birlikte işlediği (ele alındığı) bir düzenek tanımlamıştır. Bu düzenekte sanatla felsefenin karşısına politik olanın düzenini koymuştur. Sanat ve felsefenin örtük olanı açığa çıkarmadaki rolünü; boş küme (metofor) “çoklu olanın en saf hali” olarak tanımlamıştır.

Jacques Ranciere'nin kuramında çatlaktan/yırtıktan yayılan uğultu ve Alain Badiou'nin kuramında bilgiye/veriye açılan deliğin oluşturduğu “boşluk” çokluğun en saf haline ulaşma yöntemi olarak önerilmiştir.

Eşitlik aksiyonunun sistemde izleri sürerek bulduğu, yırtıktan/çatlaktan açığa çıkan “uğultu” eşitsizlik meselesidir. Uğultu oluşturduğu yırtıkta mutasyona tabidir ve hiçbir şey aynı kalmaz sürekli değişir.

Ranciere sanat ve politikanın işleyişini ortak görür. Phillips'e göre, sanat ve politika; duyumsanabilir olan uyumsuzluk biçimlerinin ortak deneyimini, yeniden yapılandırma birbirine bağlıdır. Yapıtın kendi tekliği ve bağımsızlığı anlam rejimlerine karşı zıhdır. Böylece yapıt aracılığıyla anlamla algı arasında, gösteren ile gösterilen arasındaki belirlenmişlik ve çakışma ilişkisi tasfiye olur. Sanat bu bağlamda en etkili yöntemdir. Paradigmaların devreye girmesiyle değerler değişir. Yırtıktan çıkan uğultu dissipative sistemde mutasyona tabidir. Differansiyellerini oluşturur. Bu yırtık/çatlak; yapıtın ortaya konuluşu ve yorumlanma rejimi arasında zengin okumalara olanak tanır. Yapıtın gücü bu yırtık/çatlak sayesinde açığa çıkar.

Ranciere; politikanın ve sanatın işleyiş ilkelerinin birlikteliğini “duyulur olanı yeniden şekillendirilmesi” olarak tanımlamış ve ikisinin iki ayrı gerçeklik olduğu sanrısını çürütmüştür. Sanat ve siyaset, ikisi de uzlaşmazlık ve algının yeniden şekillendirilmesiyle ilgilidir. İkisi de aynı uzamda, aynı ilkeyle çalışır. Polis rejiminin eşitsiz paylaşımını uyumsuzlukla (dissensusla) alt etmeye çalışan sanat ve politikanın işleyiş mantığı; mekanı yeni deneyimlere açmak, gücü ve işlevi yeniden paylaşım bakımından aynıdır. Çatlağın belirginleştiği durumlarda ortaya bir uyumsuzluk estetiği çıkar. Uzlaşma (konsensüs) rejiminin algılarımız üzerindeki belirleyiciliği de ancak bu çatlağın görünür kıldığı yeni deneyimlerle mümkündür. Burası aynı zamanda politik sanatın mümkün hale geldiği yerdir.

Ranciere'deki “yırtık” Badiou'de “boş küme” kavramıyla işler. Ranciere'de duyumsal olan Badiou'de matematiktir. Bu disiplinlerarasılık yazarın çok yönlü araştırmacı kimliği ile örtüşmektedir. Sonsuza uzanan doğru, sonsuz bölünmelerle fraktaldır (fraktal boyut).

Badiou, 1970'lerden bu yana gerçekleri, tıpkı metafizik gerçekler gibi evrensel ve sezgisel olarak ele alır. Bilgide bir delik açar, aşk, politika, sanat ve bilim bağlamında eksiltme ile “olay” ı saptar.

Öyle ki her durumda “olay” bir gerçek, eşzamanlılıkla tekil ve ortaya çıktığı alana içkin olarak açığa çıkar. Badiou için Sanatın kendisi gerçek bir prosedürdür. Gerçekleri içkindir. Sanat, ürettiği gerçeklerle titizlikle eşleşir. Bu tekiller ve bu gerçekler sanattan başka hiçbir yerde verilmez. Bu tür bilgiler düzenli ve yerleşik olmanın aksine ispatlanmış ve yargılamaya tabi tutulmuştur. Badiou, estetik rejimin klasik felsefi değerlerini reddetmediği farklı bir şey sunar.

Badiou, felsefenin; bilim, aşk, sanat, politika dört koşullu çoklu doğruluk prosedürler (olasılıklar) temelinde işlediğini iddia ediyor. Ancak bu, felsefenin düşünsel gerçeklerini üretmez. Felsefenin belirgin şekilde etkisiz hale gelmesine sebep olur. Bu da klasik felsefenin en merkezi unsurlarından bazılarını geri dönmeyi gerektirir. Bu mekanizmanın dinamikleri antik dönem aktörleridir ve hepsi birden sahnededir. Badiou'nun boş küme kavramı hiçbir şeyin hiçbir şey olmadığı düşüncesine dayanan bir metefordur. Badiou'nun hakikate izleri bulup eleme yöntemiyle ulaşır. Saptadığı noktayı derinlemesine inceler. İşaret(iz), sembol ve boşluk; “varlık” ve “olay” diye ayrılan iki düzey arasında “boşluk” oluşturur. Badiou, varlık alanında bir kopuşu açığa çıkaran olay kavramına girmeden önce varlığa dair son derece ayrıntılı ve karmaşık bir analiz sunar. Bu analizin temeli matematiğin “ontoloji” olduğu savına dayanır.

Bu matematiksel ontolojinin temel iki savından birincisi “1” in var olmadığı, ikincisi ise varlığın “boşluk” olarak adlandırabileceğimiz “tutarsız çokluk” olduğudur. Tutarsız çokluk her şeyin bir olduğu, anlama yer vermeyen yığındır. Bu yığından hakikati bulup çıkarmak kuramcının izleri bulup çıkartma ve eleme yöntemiyle gerçekleşir. Badiou, varlık alanında bir kopuşu açığa çıkaran olay kavramının temeli olan boş küme kavramı; “hiçbir şey” üzerine “ontoloji” olarak üç olasılık sağlar: {} veya \emptyset , hiçbir elemanı olmayan küme: $\emptyset = \{x: x \neq x\}$ (Phillips, 2010: 154). Boş küme, başka hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak tek settir, çünkü elemanı yoktur. Bir şeyin olduğu, ancak olmayan bir şeyin temelinde doğrulanabilir. Badiou'ya göre, “1”, metafor olarak işlev görmüş ve “saf bir şeyin yok olması” anlamında kullanılmıştır. Boş küme kavramı; bilgiye açılan delikten boşluğa düşmektir. Boşluk, sayıların dünyasındaki yığından oluşur. Bu verilerin dünyasıdır. Bu yığından hakikati bulup çıkartmak için kuramcı ikili eleme yöntemini kullanır. Badiou 1970'lerden bu yana gerçekleri, metafizik gerçekler gibi evrensel ve sezgisel olarak ele alır. Soyut olanın şekillendirdiği varlık nesnelere anlam yükler, onları temsil alanına çeker. Bu alanda beliren form varlığın en saf halidir. Çünkü boşluk tarafsız bir alan oluşturur. Bilim, aşk, sanat, politika düzeneği bu saf alanda hakikatin açığa çıkmasına izin verir. Bu düzeneğe açığa çıkan “farklı bir fark” hakikate giden yolu açar. Badiou ‘set’ yerine ‘çoklu’ kavramın kullanır ve ikilik arasındaki farkı ekseninin uzamasıyla düzenler. Düzenek soldan sağa doğru, eksilterek hakikate ulaşma eğilimindedir.

Yazarın bu iki düşünürün kavramlarıyla oluşturduğu düzeneğin en temel sebepleri: Yazara göre Ranciere ve Badiou'nun Estetiği, yanıltıcı olabilecek kısa açıklamalar ve örneklerle doludur. Bu nedenle bu iki yöntemi hakikati açığa çıkarma adına birlikte kullanmayı önermektedir.

1) Yazar, Ranciere'nin tartışmaların koşulları hakkında konuşmasını gereksiz bulur. Yazara göre filozofun gerçeğe uyumu sebebiyle tartışmaya gerek kalmamalıdır. Yazarın bu düşüncesinin altında yatan sebep estetik rejimin dönüştürülebilir bir filozofik faaliyet olduğu önermesidir. Yazara göre rejim kavramı; eşzamanlı, tarihsel, prosedürel ve teorik yollarla, şematik çatışmaları ortaya koyma temelinde işler.

Bu nedenle Ranciere'nin “eşitlik aksiyonu” kavramına eklenen Badiou'nun “boş küme” kavramı devreye girer.

2) Badiou, matematik ve şiir alanlarını ayrıcalıklı konumlandırır. Şiir, herkese hitap etmektedir. Matematikten daha fazlası değil. Bu tam olarak, ne şiir ne de matematikdir (boş küme kavramı). Tarif etmek yerine evrenselliğin en saf halidir. Yukarıda boş küme kavramını açıklarken Badiou'nun bu kavramı metofor olarak kullandığını “saf bir şeyin yok olması” ifadesiyle belirtmiştik. Bu nedenle fazla söze gerek yoktur.

Bu noktada Ranciere'in “eşitlik aksiyonu” ile kesişir ve sonsuz olasılıklarıyla geleceğe yönelir.

4. RANCIERE ve BADIOU'NÜN KAVRAM DÜZENEGİNDE TEMSİL SORUNU

4.1 Jacques Ranciere'nin Eşitlik Aksiyonu Kavramı

Ranciere temsili taklide dayalı yaratım olarak görmememiz gerektiği konusunda bizi uyarır. Temsilin analitik düzeneğinde; yapıtın anlamı ile seyircide yarattığı etki arasında süreklilik içeren bir bağ olduğunu varsayar. Buna göre; seyircilerin düşünsel yapıları ve beklentileri farklı olsa bile, aynı şeyi algılamaları ve aynı anlama ulaşmaları olasıdır. Temsili anlam rejiminde; bir yerlerde bizi bekleyen tek bir anlam ve hakikat olduğu ön kabuldür.

Seyircinin eserle özgürce karşılaşma hakkı adeta elinden alınmıştır. Gösterenlerin karşılık geldiği gösterilenler, öncesinde varılan tarihi ve politik bir uzlaşmayla zaten belirlenmiştir. Bu bakımdan alımlayıcının duyumsama ve anlam evreni genişlemez. Tersine, ondan sadece uzlaşıya dayalı anlam rejimini bir kez daha onaylaması beklenir. Bu anlam rejimi de kuşkusuz, her dönemin egemen anlayışı tarafından belirlenip, sanki bir konsensüs sonucu ulaşılmış verilermiş gibi kendini sunan kapalı bir evrendir. Bu bakımdan temsil, açıkça despottur.

Politika ise bu konsensüs rejiminin görünmez kıldığı anonim öznelere görünür hale getirir. Tam da bu noktada Ranciere politika ile polis ayrımını yapar. Ranciere'in terminolojisinde, "politika" ve "polis" yerleşik anlamların dışında kullanılır. Yerleşik anlamıyla politika; "duyulur olanın şekillenmesi" dir. Bu da; güçlerin örgütlenmesi ve meşrulaşması ile mümkündür. Ranciere, bu örgütlenme ve meşrulaşma sistemine "polis" demeyi önermektedir. Duyulur olan, toplumsal yapıda ayrıcalıklı olan kesim lehine şekillendirilmiş ve paylaştırılmıştır. Bu eşitliksiz paylaşım, görünmez kılınan ve sesi söz olarak değil, uğultu olarak kabul edilen anonim öznelere rağmen gerçekleştirilmiş bir mutabakattır. İşte politika tam da burada devreye girer.

Ranciere'e göre politika; polisin zıddıdır ve her yerde onun karşısına dikilir. Mevcut "duyulur" şekillenmeyi, yeniden şekillendirme etkinliğidir. Politika, bu şekillenmeden pay alamayan tarafı görünür kılmaya çalışır ve anonim olanı isimlendirir. Bu durum, ortak duygudan (common sense) sapmaya ve konsensüsten (görüş birliği) kopuşa işaret eder. Ranciere'e göre bu kopuş; paylaşımın ya da paydan mahrum kalmanın tanımlandığı uzamı şekillendiren bir eylemler dizisi içerisinde kendini gösterir. Politika, heterojen süreçlerde ortak travmalarla ortaya çıkar. Uzlaşıdan değil uyuşmazlıktan, konsensus'tan değil dissensus'tan (görüş ayrılığı) güç alır. Politika, polis rejiminin sözde uzlaşısını, sahte homojenliğini tasfiye eder ve onun doğal işleyiş mantığını çıkmaza sokar. Ranciere'e göre; bu karşılaşmayı, heterojen olanların buluşması olarak düşünmek gerekir.

Polis, eşitliğin yadsınması üzerine kurulmuştur. Politika ise eşitliği polise tasdik ettirerek kayıt altına alır. Bir bakıma polisin iç işleyişindeki çelişkilerini ifşa etmesi nedeniyle, yapısökümcü karakteri vardır. Ancak bununla yetinmeyip, yeni deneyimler ele geçirme peşindedir. Başka bir var olma tarzının imkanlarını araştırır. Bununla birlikte, bir eylemi politik yapan, onun nesnesi ya da gerçekleştirildiği yer değildir. Bir eylemi politik kılan tek şey, o eylemin biçimidir. Politik eylem, polisin şekillendirdiği yerleri yeniden şekillendiren ve polisin sözlerinin statüsünü değiştiren eylemdir.

Ranciere, buna örnek olarak politik olanın grevin nesnesi değil grevin biçimi olduğunu belirtir. Bir grev, daha büyük bir paydan ziyade reformlar istediğinde ya da ücretlerin yetersizliğinden ziyade otorite ilişkilerine saldırdığında politik değildir. İş yerinin toplulukla bağıntısını kurup, ilişkileri yeniden şekillendirdiğinde politiktir. Polis düzeninin, eşitsiz "duyulur" paylaşımını yerle bir eden her etkinlik, politiktir. Kitlelerin sömürüldüklerinin farkına varması, polis düzeni için tehlikeli değildir. Asıl tehlike, gerçek bir politik eylemle mümkündür. O da; eşit paylaşımı talep eden toplumsal hareketlerin; sistemde bir gedik açarak, polisin paylaştığı deneyim sınırlarının dışına çıkması ile gerçekleşir. Başka bir var olma tarzının, başka bir deneyimin mümkün olduğu farkedilebilir.

Bu yüzden politika; iktidarın uygulamaları veya iktidar mücadelesi olarak anlaşılmalıdır. Çerçevesi salt yasalar ve kurumlarla belirlenmez. Görünenler, polis rejiminin sadece sonuçlarıdır. Politik açıdan önemli olan; kurum ve yasaların hangi nesnelere kapsadığı, hangi öznelere nesnelere tayin etmeye ve tartışmaya ehil olduğudur. Oluşan çatlaktan açığa çıkan uğultu ayrıcalık ve eşitsizlik meselesidir. Uğultu, oluşturduğu yırtıkta mutasyona tabidir.

Ranciere sanat ve politikanın işleyişini ortak görür. Yazara göre, sanat ve politika; duyumsanabilir olan uyuşmazlık biçimlerinin ortak deneyimini, yeniden yapılandırma birbirine bağlıdır. Estetik deneyim politikaya temas ediyorsa, kendini de bir uyuşmazlık deneyimi olarak tanımlamıştır. Yapıtın, seyirci üzerinde, temsil düzeneğindeki gibi önceden kestirilebilir sonuçları yoktur. Kendi tekilliği ve bağlantısızlığı, onun anlam rejimlerine karşı zırdır. Bu bağlantısızlık, ancak temsilin askıya alınmasıyla mümkün hale gelir. Anlamla algı arasında, gösteren ile gösterilen arasındaki belirlenmişlik ve çakışma ilişkisi tasfiye olur. Paradigmaların devreye girmesiyle değerler değişir. Yırtıktan çıkan uğultu dissipative sistemde mutasyona tabidir. Differansiyel¹lerini oluşturur (fraktal yapı).

Bu noktada, Ranciere'in alıntılacağı bir metne özellikle değinmekte yarar var. 1848 Fransız Devrimi günlerinde, işçilerin devrimci gazetelerinden biri "Le Tocsin des travailleurs" apolitik görünen bir yazı yayınlar. İşçi, patronunun evine parke döşemek olan bir marangoz, kendisine uygun görülen eylem alanından çıkıp, başka

¹ Matematikte; diferansiyel denklem, bir ya da birden fazla fonksiyonu ve bunların türevlerini ilişkilendiren denklemdir.

olasılıkları deneyimler. Marangoz, parke döşediği odayı bitirinceye kadar sanki kendi evindeymiş gibi bulunduğu yerin keyfini çıkarır. Bir an kollarını iki yana açıp manzarayı seyrederek düşüncelere dalar.

Burada apolitik gibi görünen, aslında politiktir. Çünkü bahsedilen kişi, polis rejiminin duyulur paylaşımını boşa çıkarmış, kendine yeni bir deneyim imkanı tanımıştır. Yapma-etme biçimlerinin dağılımına müdahale eden bir yapma-etme biçimi geliştirmiştir ki bu da politik etkinliğin ta kendisidir. İşçinin bakışı, onun için tanımlanmış mekandan, işlevden ve deneyimden ayrılarak başka bir dünyaya yönelir. Duyumsamanın mekanda açtığı çatlak, iki farklı “algı” rejiminin çatışmasına neden olur. Ranciere’e göre bu durum, polisin yetenek ekonomisini boşa çıkaran politik bir etkinliktir ve kusursuz bir uyumsuzluk deneyimidir. Söz konusu olan şey; marangozun bize gösterdiği “gerçek” değil, bu duruma uygun olmayan “tutkuları, heyecanları” edinebilmektir.

Bu açıklayıcı örnekten yola çıkarak, günümüzün politik olma iddiasındaki sanat pratiklerine başka bir gözle bakmak mümkündür. Temsil düzeneğini bir uzlaşma rejimi olarak ortaya koyan Ranciere, bu düzeneği sıkça kullanarak politik olduğu öne sürülen günümüz sanatına soruları yöneltir. Şu veya bu etnik temizlik girişimine maruz kalmış kurbanların galeri duvarlarındaki fotoğraf temsillerinden ne beklemeli?

Cellatlarına karşı isyan mı? Acı çekenler için sonuçsuz kalan bir sempati mi? Halkların çektiği acıları estetik bir gösteri fırsatına dönüştüren fotoğrafçılara karşı bir öfke mi? Yoksa bu halklarda, aşağılayıcı mağdurluk durumundan başka bir şey görmeyen işbirlikçi bakışlar karşısında bir kızgınlık mı? (Resim1-2)

Resim 1. Martha Rosler, 2004, *photomontage*².

Resim 2. Martha Rosler, *Bringing the War Home*, *photomontage*³.

Ranciere’e göre bu soruların cevabı tam da kullanılan ifade biçiminin kendisindedir. Bu da “poiesis⁴” ile “aesthesis⁵” arasındaki kurallı ilişkiye, yani temsile karşılık gelir. Görüntü, davranış ve söz üretimi ile seyircilerin düşünce, duygu ve eylemleri arasında duyumsanabilir bir sürekliliğin bulunduğu varsayılabılır. O halde; temsil düzeneğini kullanan sanat pratiklerinin sorunu, ilettikleri mesajın ahlaki üstünlüğü ya da politik haklılığında değildir. Üstelik, seyirciye davranış ve duyumsama modelleri öneren bu düzenek, açıkça pedagojiktir.

Oysa estetik etkileycilik tam tersine ayrılığın ve bağlantısızlığın, yani sanatsal üretimin duyumsanabilir formları ile bu üretimin seyirci tarafından alımlanmasını sağlayan, duyumsanabilir formlar arasındaki süreksizliğin başladığı yerde mümkündür.

Yapıtın ortaya konuluşu ile onun yorumlanma rejimi arasında zengin okumalara olanak tanıyan bu yırtık, bir boşluk hissi doğurur. Boşluk bizi karadeliğin türbülansına çeker ve sonsuzlukta başka bir evrene geçeriz. Bu hakikat sahnesinde cesur olmak gerekir!...

² <https://www.artsy.net/artwork/martha-rosler-photo-op-25/05/2025>

³ <https://www.metrowestdailynews.com/story/entertainment/arts/2007/11/11/bringing-war-home/41239087007/25/05/2025>

⁴ Poiesis: Tek başına yapma, meydana getirme

⁵ Aesthesis: Estetik, duyumsanabilir şeyler

Estetik ayrılık rejiminde sanatçı, insanlarda farkındalık yaratmak, onların dikkatini sistemin çelişkilerine çekmek ve bu sayede insanların eyleme geçmesini sağlamak gibi pedagojik amaçlardan uzaktır. Seyirci, yapıyla özgürce karşılaşır. Önceden tahmin edilebilir sınırlar içinde değil, kendi anlam ve duyum evreninin derinliği ölçüsünde yapıyla ilişki kurar. Bu, duyumsamanın özgürleşmesidir. Özgür bir deneyimin imkanı, bu yarıktık sayesinde mümkündür. Yapıtın gücü ve estetik etkileyciliği, bu yarıktık sayesinde ortaya çıkar.

Resim 3. *Belvedere Gövdesi*, MÖ 2. Yüzyıl⁶

Böylece yapıt kendi tekliğini ve bağlantısızlığını garanti altına alarak, çağdan çağa değişebilecek herhangi bir anlam rejiminin ve yine çağdan çağa değişebilecek bir hedef seyirci kitlesine tutsak edilme olasılıklarının sınırlamalarından kendini kurtarmış olur. İşte yapıtla aramıza koyduğumuz estetik mesafe bu yüzden önemlidir. Ranciere bu estetik etkileyciliğe ilişkin olarak, Winckelmann'ın “Belvedere Gövdesi”ne getirdiği özgün yoruma başvurur (Resim 3).

Heykel, yapıtın maksadı ve alımlanma biçimi ile kolektif yaşamın belli bir yapılanması arasındaki neden-sonuç ilişkisini kuran her tür süreklilikten uzaklaştırılmıştır. Bu estetik etkileycilik, aynı zamanda bir estetik kopuştur. Bağlantısızlığın, ayrılmanın, uyuşmazlığın etkileyciliğidir (Resim2).

Ranciere; Schiller'in “İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Dersler” indeki estetik etkiyi, “askıya alınan etki” olarak yorumlamıştır. Bu yorumun oluşturduğu paradokstaki “estetik etki”; sanat formlarının üretimi ile belli bir kitle üzerindeki etkisinin oluşturduğu aradalıktır. İzleyici ile eser arasındaki bu aradalık, tüm doğrudan ilişkinin – yani temsilin– askıya alınmasıdır. Bu yapıtlar, üretildikleri zamanın mekanından, deneyimlerinden kopmuş, tüm zamanların varlığı olmuştur.

Estetik kopuş, böylece özel bir etkileycilik biçimini devreye sokmuştur: Sanatsal becerinin üretim formları ile belirlenmiş toplumsal amaçlar “arasında” duyumsanabilir bu formların taşıdığı anlamlar ve bu anlamların doğurabileceği sonuçlar arasındaki tutarsızlık ve bağlantısızlıktan kaynaklı bir auraları vardır. Başka bir deyişle, “uyuşmazlığın etkileyciliği”. Bu kopuş; algı ile anlam arasındaki “şeylerin” doğal düzeni içinde, ait olduğu yerde durmasına izin veren göstergelerdir. Ranciere; politikanın ve sanatın işleyiş ilkelerinin birlikteliğini “duyulur olanı yeniden şekillendirilmesi” olarak tanımlamış ve ikisinin iki ayrı gerçeklik olduğu sanrısını çürütmüştür. Sanatçı toplumsal travmaları duyumsar ve yansıtır. O halde politik sanatın ya da sanat politikasının, kendi alanı dışındaki “gerçek dünyaya” müdahalesi diye bir durum söz konusu değildir. Sanat zaten politiktir. Çünkü sanatın dışında kalan gerçek bir dünya yoktur. Zaten “kendinde gerçek” diye bir şey de yoktur; “algılarımızın, düşüncelerimizin ve müdahalelerimizin nesnesi olarak, gerçeğimiz olarak bize sunulmuş olanın yapılandırılması vardır. Gerçek, her zaman için kurmacanın inşasıdır. Başka bir deyişle, görülür, söylenir

⁶ https://www.e-skop.com/images/UserFiles/images/Editor/meral_sayar/meral_02.jpg 12/02/2025

ve yapılı olanın birbirine bağlandığı bir mekanın inşası. Sanat ve siyaset, ikisi de uzlaşmazlık ve algının yeniden şekillendirilmesiyle ilgilidir. İkisi de aynı uzamda, aynı ilkeyle çalışır.

Polis rejiminin eşitsiz paylaşımını uyuşmazlıkla (dissensusla) alt etmeye çalışan sanat ve politikanın işleyiş mantığı; mekanı yeni deneyimlere açmak, gücü ve işlevi yeniden paylaşım bakımından aynıdır. Ranciere bu durumu şöyle özetler; sanat pratiği, sorunsala bağlanan “duyulur deneyimin” sıradan formlarla askıya alındığı zaman-mekan ilişkisiyle açığa çıkar. Bu ilişki nesnel ve simgeseldir. Sanatı politik kılan temel unsur, dünyanın düzenine dair aktardığı mesajlar ve duygular değildir. Toplumun yapılarını, toplumsal grupların çatışmalarını ve kimliklerini temsil etme tarzı da değildir. Tam da bu işlevlerle arasına koyduğu mesafe ile zaman ve mekanda zamanı şekillendiren ve mekanı dolduran tarzıdır. Sanatı politik kılan da budur.

Dolayısıyla sanat, temsil düzeneğinin önceden belirlenmiş anlamlandırma ve duyumsama tarzlarına eklenerek politik olamaz. Görme biçimlerimizi, konumlarımızı, deneyimlerimizin sınırlarını belirleyen polis düzeni; sanat eserini nasıl duyumsamamız gerektiğini önceden belirlemiştir. Çatlağın belirginleştiği durumlarda ortaya bir uyuşmazlık estetiği çıkar. Uzlaşma (konsensüs) rejiminin algılarımız üzerindeki belirleyiciliği de ancak bu çatlağın görünür kıldığı yeni deneyimlerle mümkündür. Burası aynı zamanda politik sanatın mümkün hale geldiği yerdir. Dolayısıyla günümüzün politik sanatını bu bağlamda yeniden gözden geçirmek, belki de asıl politik etkinlik olarak önümüzde durmaktadır. Sanat; evrendeki solucan delikleri gibi uğultunun oluşturduğu yırtıkta cesur ve sezgisel varoluşuyla kısa yoldur.

Resim 4. Cantor Fraktal Matematik⁷

Resim 5. Koch eğrisinin oluşturulması⁸

4. 2 Alain Badiou'nün Boş Küme Kavramı

Ranciere'deki “yırtık” Badiou'de “boş küme” kavramıyla işler. Ranciere'de duyumsal olan Badiou'de matematiktir. Bu disiplinlerarasılık yazarın çok yönlü araştırmacı kimliği ile örtüşmektedir. Sonsuza uzanan olasılıklar, sonsuz bölünmelerle fraktaldır (Resim 4,5).

Badiou, 1970'lerden bu yana gerçekleri, tıpkı metafizik gerçekler gibi evrensel ve sezgisel olarak ele alır. Bilgide bir delik açar, aşk, politika, sanat ve bilim bağlamında eksiltme ile “olay” ı saptar (Phillips, 2010: 147). Öyle ki her durumda “olay” bir gerçek, eşzamanlılıkla tekil ve ortaya çıktığı alana içkin olarak açığa çıkar. Badiou için “Sanatın kendisi gerçek bir prosedür” (Phillips, 2010: 147) dür. Gerçekleri içkindir. Sanat, ürettiği gerçeklerle titizlikle eşleşir. Bu tekiler ve bu gerçekler sanattan başka hiçbir yerde verilmez. Bu tür bilgiler düzenli ve yerleşik olmanın aksine ispatlanmış ve yargılamaya tabi tutulmuştur. Badiou, estetik rejimin klasik felsefi değerlerini reddetmediği farklı bir şey sunar. Badiou, Estetiğin El Kitabı'nda sanat üzerine bazı yazılarını bir araya getirmiştir (1993-1991 yılları arasında yazılmış ve 1998'de yayımlanmış). Bu kaynaklarda felsefenin dört uyumlu koşulu olarak “bilim, aşk, sanat ve politika” yı birarada ele almıştır. Badiou, felsefenin bu dört koşullu çoklu doğruluk prosedürler (olasılıklar) temelinde “işlediğini” iddia ediyor. Ancak bu, felsefenin düşünsel gerçeklerini üretmez. Felsefenin belirgin şekilde etkisiz hale gelmesine sebep olur. Bu da klasik

⁷ https://en.wikibooks.org/wiki/Fractals/Cantor%27s_Set 15/01/2025

⁸ <https://yasar11732.github.io/python/fractal.html> 25/05/2025

felsefenin en merkezi unsurlarından bazılarını geri dönmeyi gerektirir. Bu mekanizmanın dinamikleri antik dönem aktörleridir ve hepsi birden sahnededir.

Badiou'un kitabında; hiçbir şeyin hiçbir şey olmadığını, izleri bulma ve eleme yöntemiyle düşünmenin yollarını ve Epicurus'un boşluğunu görürüz. İşaret (iz), sembol ve boşluk Badiou'nun bir sonraki kitabı Varlık ve Olay da "varlık" ve "olay" diye ayrılarak iki düzey arasında kapanmayan gediği anlatır. Badiou, varlık alanında bir kopuşu açığa çıkaran olay kavramına girmeden önce varlığa dair son derece ayrıntılı ve karmaşık bir analiz sunar. Bu analizin temeli, matematiğin "ontoloji" olduğu savına dayanır. Bu matematiksel ontolojinin temel iki savından birincisi "1" in varolmadığı, ikincisi ise varlığın "boşluk" olarak "tutarsız çokluk" olduğudur.

Bu teori, boş küme "hiçbir şey" üzerine "ontoloji" olarak üç olasılık sağlar: {} veya \emptyset , hiçbir elemanı olmayan küme: $\emptyset = \{x: x \neq x\}$ (Phillips, 2010: 154).

Boş küme, başka hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak tek settir, çünkü elemanı yoktur. Bir şeyin olduğu, ancak olmayan bir şeyin temelinde doğrulanabilir. Badiou'ya göre, "1", metafor olarak işlev görmüş ve "saf bir şeyin yok olması" anlamında kullanılmıştır.

Hiç elemanı olmayan bir kümeye boş küme denir. Boş (Nesin, 2010: 21) kümenin tek bir elemanı bile yoktur. Boş küme \emptyset simgesiyle gösterilir. Demek ki, X ne olursa olsun $X \neq \emptyset$. Boşküme var mıdır ya da olmalı mıdır? Elbette olmalıdır! Örneğin her şeyi bilen insanlar kümesi boş kümedir, 2012 yılına kadar Türkiye'nin ya da ABD'nin cumhurbaşkanı olmuş kadınların kümesi boş kümedir. Boş kümeden bol ne var! Sadece bir tane boş küme vardır! Bunu hemen kanıtlayabiliriz. Diyelim iki tane boş küme var, yani hiç elemanı olmayan iki tane küme var. Hiç elemanı olmayan bu iki kümeye X ve Y diyelim. $X=Y$ eşitliğini kanıtlayacağız. Kanıtlayalım. Diyelim, X ve Y kümeleri birbirine eşit değil. O zaman ikisinden birinde diğerinde olmayan bir eleman olmalı, çünkü her ikisinin de aynı elemanları olsaydı, küme eşitliği aksiyomundan dolayı, X ve Y kümeleri birbirine eşit olurdu. Ama bu kümelerin hiç elemanı yok ki ikisinden birinde diğerinde olmayan bir eleman olsun!.. Demek ki bu iki küme birbirine eşitmiş (Nesin, 2010: 21).

Boşkümeden sadece bir tane olduğundan ona boşküme adını verme ve onu \emptyset simgesiyle gösterme hakkını kendimizde buluyoruz. İki tane olsaydı örneğin, birini \emptyset_1 , diğerini \emptyset_2 olarak göstermek zorunda kalırdık (Nesin, 2010: 21).

Şimdi birçok kişiye tuhaf gelebilecek bir teorem kanıtlayalım: Boşkümenin her elemanı 1'e eşittir! Kanıtın püf noktası boşkümenin hiç eleman içermemesidir. Tanımı gereği hiç eleman içermeyen boşkümenin her elemanı 1'e eşittir! Bunu kanıtlayalım. Diyelim ki savımız yanlış, yani boşkümenin her elemanı 1'e eşit değil... O zaman boşkümede 1'e eşit olmayan bir eleman vardır. Ama hani boşkümede hiç eleman yoktu? Hiç elemanı olmayan boşkümede 1'e eşit olmayan bir eleman olabilir mi? Elbette olamaz. Demek ki boş kümenin her elemanı 1'e eşittir (Nesin, 2010: 21)!

Bu gerçek, bir varoluşa varolmayan referans ve Alman Romantizminin yükseliş çılgınlığını yankılayan "farklı bir fark" olarak işlev görür. Badiou 'set' yerine 'çoklu' kavramın kullanır. Düzenek soldan sağa doğru, eksilterek hakikate ulaşma eğilimindedir. Hakikat, orada bir yerde bulunup çıkarılmayı bekler (Resim 6). Dolayısıyla kayıtsız (tanımlanmamış) bir çokluğun, akla gelebilecek ayırt edici işareti yoktur. Heterojen yapı, sanat ve matematiğin koşullarının birleşmesine hizmet eder. Matematiğin ve sanatın gerçekleri; her seferinde tekil olarak, heterojen gerçek koşullara aittir. Her birinin sınırında, bildirilemeyen (olumsuz) bir gerçek, onların kayıtsızlığı olarak iş görür.

Resim 6. Badiou'nun boş küme tablosu⁹

4.3 Ranciere'nin Eşitlik Aksiyonu ve Badiou'nün Boş Küme Kavramlarından Oluşan Düzenek

Yazara göre Ranciere ve Badiou'nun Estetiği, yanıltıcı olabilecek kısa açıklamalar ve örneklerle doludur. Bu nedenle bu iki yöntemi hakikati açığa çıkarma adına birlikte kullanmayı önermektedir.

Yazar; Badiou'nun aksine Ranciere'nin tartışmaların koşulları hakkında konuşmasını gereksiz bulur ve bunu şu sözleriyle ifade eder “*Filozofun gerçeğe uyumu, tartışmayı gereksiz kılar. Estetik rejim, dönüştürülen bir filozofik faaliyet olması sebebiyle bu tartışma olanaklarını oldukça kısıtlar. Bir rejim kavramı; eşzamanlı, tarihsel, prosedürel ve teorik yollarla, şematik çatışmaları ortaya koyma temelinde işler. Politik çatışmaları teorik temeller üzerinde çalışmak için tarihciliğe ihtiyaç vardır. Aslında, bu iki düşünür arasındaki yöntem farklılıkları, takip etmeyi önerdiğim bir durum olan yöntemlerini geliştirme şekillerine dayanmaktadır*” (Phillips, 2010: 147).

Estetik El Kitabı'nda Badiou, matematik ve şiir alanlarını ayrıcalıklı konumlandırır. “Şiir, herkese hitap etmektedir. Matematikten daha fazlası değil. Bu tam olarak, ne şiir ne de matematiktir (Boş Küme Kavramı). Tarif etmek yerine evrenselliğin en saf halidir”. demiştir.

Bu noktada Ranciere'in “eşitlik aksiyonu” ile kesişir ve sonsuz olasılıklarıyla geleceğe yönelir. Ayrıca, felsefe ve sosyal bilimler arasındaki bağ; şiirsel bir çizgi veya matematiksel bir cümleye dönüşür. Söylemsel bir topluluğun, gelecekteki evrenselliğinin sınırlayamayacağını gösterir. Bu temelde; her sosyal örgüte karşılık gelen “yanlışları” ima eden bir tür “polis” olarak kabul edilebilir. Badiou ve Ranciere'in doktrininde; felsefi terimlerin işlerliği, önemli bir paydadır. Demokrasi, kimlik, aksiyomatik, vakıf, ontoloji, diploma, tarih ve adaylık vb.

Ranciere'in doktrininin bu net felsefi biçimini anti-felsefi olarak eleştiren Badiou, uzlaşım ve ayrışım temelini dostane ama net bir şekilde belirler. Ranciere, Badiou'nun kendisiyle olan anlaşmazlık koşullarını şöyle dile getirmektedir: “Anlaşmazlık” Politik doktrininden dolayı.

Anlaşmazlık ne söylenebilir? ve Ne yapılabilir? Sorularını doğurur. Felsefe ise sorunun kökeniyle ilgilenir. Bu nedenle; bu iki örnek filozofun tartışmalı kelimeleri ile belirli bir nesnenin, ortak ve gerçekten farklı bir şekilde tanınması mümkündür. Badiou için felsefe, Ranciere'nin estetik alanında mümkündür. İnsanın farklılıklara açık olması gerekir. Her durumda sanat eseri rolünü oynar.

Ranciere'in doktrinini kendi terimleriyle yeniden yapılandırırız, Badiou'nun tanımında eksik olan boyut “estetik” olarak yeniden ortaya çıkar. Tehdit altında olan, estetik olarak neyin tanımlandığı sorusudur. Bu bir terimin nesnesiyle ve kullanımı ile ilgili iki yönlü bir sorudur. Heideggerian tarzda dairesel bir yörüngede hareket eder. Sorunun her iki yönlü sonsuz versiyonları vardır. Ranciere, estetik sanatı tanımlamak ve yansıtmak için belirli bir rejime atıfta bulunarak kendisine yöneltilen bu soruya hızlıca cevap verir: “*Yapmanın ve yapmanın yollarının ilişkilerini ön görebilme.*”

⁹ <https://www.lacan.com/badiou18.jpg> , 10/01/2025

Yazarın bu çift metodlu çözümleme yöntemiyle Platon tarafından örneklenen imajların etik rejimini analiz ettiği bir örnek inceleyelim. Yazar, sanat eserlerinin akılcı düşünce ve tekniğinin rasyonel işleyişine kıyasla Platon'un etik rejimini kararsız temsiller olarak görür ve güvenilir bulur. Bunun nedeni Platon'un temsil ve güzellik ile ilgili standartlarını irrasyonel bulmasıdır. Yazar, “*Taklitleri değerlendirmenin yanı sıra uygun yapmanın ve yapmanın yollarını tanımlayan*” diyerek, Platon'un şiirsel rejimini eleştirir (Phillips, 2010: 151).

Badiou, Platon-felsefe-politika-şiir bağlantısını boş küme kavramıyla nasıl çözümlemiştir? Badiou'nun eksiltme yöntemi; biricik, tek, varlık, yokluk, isimsiz, hiçbir şey, herşey, boş küme kavramlarının mantığı ile işler.

Hiç elemanı olmayan boşkümenin tüm elemanları tüm özellikleri ve eşitlikleri sağlar. Boşkümenin her elemanı sarıdır, yeşildir, uzundur, aynı zamanda kısadır da. Bunu boşkümenin hiç elemanı olmamasına borçluyuz (Nesin, 2010: 22).

Badiou, şiir nedir? Sorusuyla hiç tereddüt etmeden Platon'u yargılar. Platon “*Az önce ilkesini belirlediğimiz şehir-devlet, en çok da şiire karşı aldığımız önlemler sayesinde, şehir- devletlerin en iyisidir*” (Badio, 2017: 27) demıştır. Platon'un bu konudaki ifadesi nettir.

Siyasal ilkenin ölçüsü işlevini gören şey, şiirin dışlanmasıdır. Ya da en azından Platon'un şiirsel olanın “taklit boyutu” diye adlandırdığı şeyin dışlanması. Hakiki siyasetin yazgısı, şiire yönelik tavrının sağlamlığına bağlıdır. Peki nedir hakiki siyaset, nedir iyi temellendirilmiş politeia (kent- devlet)? Felsefenin ta kendisi - düşüncenin, kolektif varoluşu, yani insanların bir araya gelmiş çokluğunu sınıksız kavramasını sağlayabildiği sürece felsefe. Şöyle diyelim: Politeia kendi için hakikatine varmış topluluktur. Ya da düşünce denen mihenk taşına vurulabilen topluluk (Badio, 2017: 27).

Bu düşünce yapısı her politik yapıda olduğu gibi işleri kontrol altında tutabilme adına alınmış bir önlem olabilir mi? Platon'un yolundan gidecek olursak; bir araya gelmiş insanlığın adı olan “şehir-devlet” kavramı, şiirden korunabildiği takdirde düşünülebilir. Kent-devletin kendini düşünceye açması için, kolektif öznelliğini şiirin güçlü cazibesinden koruması şarttır. Şiir bireysel bir akıştır ve onun büyümesine kapılırsak kolektif yapıdan kopar bireyselleşiriz. Çünkü şiirin algı boyutu politeiada bir delik açar.

Bildik yorum - ki Platon'un metni büyük ölçüde izin verir bu yoruma - şudur: İdea'dan iki kat uzak bir konumda (birincil taklit olan duyumsanabilirin ikincil taklidi) bulunan şiir en yüksek ilkeye her türden erişimi engeller; oysa kolektif olanın hakikatinin kendi aşkınlığına ulaşması bu ilkeye bağlıdır. Demek ki şairlerin kovulması protokolü, şiir sanatının taklitçi doğasından ileri gelmekteydi. Şiiri yasaklamak ile *mimesis'i* eleştirmek aynı şeydi. Oysa bana öyle geliyor ki bu yorum Platon'un metnindeki *şiddetin* seviyesine çıkamıyor. Platon bu şiddetin bizzat kendisine yöneltilmiş bir şiddet olduğunu, şiirin tam da kendi ruhu üzerinde uyguladığı engellenemez güce yöneltilmiş olduğunu gizlemez. Taklidin makul eleştirisi, kişinin böyle bir gücün etkilerini kendinden söküp atması gerekliliğini temellendiremez tam anlamıyla. Bir kere sorunun kaynağının *mimesis* olmadığını ifade edelim. Kent-devleti düşünebilmek için şiirsel söyleyişi sekteye uğratmanın gerekli olması, *mimesis'in* öncesinde kurucu nitelikte bir yanlış anlamının olmasını gerektirir (Badio, 2017: 28).

Bu nedenle Aristo'yu anımsatan ancak genel olarak sanata klasik yaklaşımlarla örneklenen şiirsel rejim; sanat ve eleştiri için özgür bir alanı teşvik eder. Sanatı, yapma ve yapma alanı olarak diğer sosyal alanlardan (politik, bilimsel) ayırır. Bundan böyle estetik, yalnızca sanat tarihi değil, siyasetin, toplumun ve genel düşüncenin tarihselliğiyle ilişkilendirilecektir.

Estetik rejim; şiirden uzaklaşarak, sanatla uğraşmanın, yapma ve yapmanın diğer yollarından, yapıp yapmama yollarını ayırt eden taklit bariyerini, toplumsal bağlamda yok eder. Bu açıdan bakıldığında, başka bir olasılık ortaya çıkar. İmgelerin etik rejimi ve şiir sanatının rejimi! Bu da sosyal ve politik yaşamın belirli rejimlerini gerektirir. Bu nedenle; özgürleştirici mücadelenin temeli olarak örnek alınan Platonik Cumhuriyet, artık estetik alanın üst üste gelebileceği, polis düzeninin resmi bir hesabı olarak revize edilmiş görünüyor.

Estetik, sistematik bir mantık izleğinde sanatta yansımanın belli bir yolunu ifade eder. Bunu yaparken yanılsamalar ve yargılar aradaki farkı da tam olarak geri çeker. Buradaki çelişki olasılık alanının “ayrımcılıkla” estetik rejimin ardından ortaya çıkmasıdır. Estetik rejimin estetiğe yansımasını sağlayan estetik rejimin kendisidir.

Estetik ayrıcalık böylece daha belirgin hale gelir, çünkü bu tasarıma göre Ranciere; modernite, modernizm, modernizm ve postmodernizmin gerekçelerini yeniden ele alır. Cezanne, Mallarme, Malevich veya Duchamp gibi figürleri romantik irrasyonelizmin hakim olduğu dönemde kartezyen biliminin düzeneğinde analiz eder. “*Devrimler, katliamlar (Nazi) ve Freud'un sahnesinde Kantçı Yüceltme ve Tanrının yok oluşu*” (Phillips, 2010: 152).

Çeşitli dillerdeki yazarlar (Bachelard, Foucault, Adorno, Horkheimer, Baudrillard, Benjamin, Lyotard, Lacan, Heidegger, vb.) dönemleri yapılandırmada güçlü bir rol oynamaktadır (Phillips, 2010: 152).

İşler yanıltıcı olabilir! Estetik politikaları (2004), Ranciere'in estetik rejminde bir tür olaya giriş görevi görmesine rağmen, Ranciere bundan daha fazlasını hedeflemektedir. Gabriel Rockhill'e ait çevirisinin önsözünde; alternatif bir sistemi; anlamın ilişkisellikten yeniden yapılandırılması olarak tanımlar (Phillips, 2010: 152). Tarihsel süreçte "saptanan bir düğümle" bu zaman dilimindeki sorunsalları ilişkilendirmek, önceki koşullarda orijinal olarak kabul edilen herhangi bir şeyi etkilemektedir.

Rockhill, Ranciere'nin çalışmalarının ortaya çıkardığı ilişkiyi analiz etmeyi hedeflemektedir (Platon ve Yeni Ahid'den Balzac ve Rosellini). Bu da çağdaş muhataplarının çalışmalarını incelemeyi zorunlu kılmıştır. Ranciere'in ve Rockhill'in "mantıklı açılım" olarak çevirdiği "temel teori formülü" böyle bir formülasyona dayanmaktadır. Formül Bölünme ya da bölme olarak ele alındığında mantıklı ve algılanabilir olanın, nasıl düzenleneceğini belirler. Düşüncelerin ve hayallerin anlamlı içeriği değil, algısal alemin bölütlenmesine göre söylenebilecek veya yapılamayacak şeyler bakımından yeniden ilişkilendirilmesidir. Mantıklı olanın alanı sadece "duyular" la belirlenemez. Kişi, mantıklı bir görüntü olarak, tekrarlanabilir işaretler açısından belirteçten (örüntüden) bahsedebilir. Dolayısıyla mantığın ilişkilendirerek bağlantıları kurduğu (fraktal) yayılım fikri; temsil edilen bir "anlam" ifade etmenin sınırsız ilişkiyi niteliğini, bir temsil teorisine geri düşmeden "sınırlama" fonksiyonunu yerine getirir.

Yazar, bu aşamada estetik spekülasyonlara karşı, bağımsız varlığı ile üretilen, estetik olmayan bazı sanat eserlerinin felsefi etkilerine değiniyor. Yazarın Badiou'dan alıntılıdığı "*Estetik derken felsefesinin sanatla olan ilişkisini anlıyorum; sanat, bir gerçeklik üreticisi olarak "sanatı" felsefe nesnesi haline getirme iddiasında değildir*" (Phillips, 2010: 155) sözlerinden de anlaşıldığı üzere Badiou'nun ana sorunsalı; geniş bir klasik rejim ile modern bir estetik rejim arasındaki muhalefettir. Bu durumda Badiou'nun klasik olanı geçersiz kıldığı söylenebilir.

Heidegger'in "Sanatın Kökeni" nde bir tür çıkmaza girdiği an "çeşitli şeyler yapan şey", "şey", "iş" ve "ekipman" arasında ayırım yapamamaktadır; Badiou, Heidegger'in "felsefenin sonunu" ilan etmesine itiraz eder ve olaylar açısından gerçeğin felsefi önceliğini yeniden değerlendirir (Phillips, 2010: 155, 156). Tartışma konusu olan bir makalesinde "Felsefe ve Sanat" adına bulduğu çıkarım "*Heideggerci Platonik jestin gerçek doğasına dair yanlış anlaşılması, özünde fikrin matematiksel doğasının yanlış anlaşılmasıdır*" (Phillips, 2010: 156) diyerek Platon doktrininin gerçek doğasının özünde İdea'nın matematiksel algısına değinir. Badiou, Estetiğin El Kitabı'nda Plato ile Mallarme'yi birlikte kurar (Phillips, 2010: 156). Badiou "Şiir nedir?" sorusuyla sanat etkinliklerini "anonim" noktasına mümkün olduğunca yaklaştırmıştır.

Şiir sanatı, düşünme'de kendini neyin karşısına koyar? Doğrudan doğruya idrak'in (Iⁿtellect, nous'un), fikirlerin sezilenmesinin karşısına değil. Kavranabilir olanın (Iⁿtelligible) en yüksek biçimi olan diyalektiğin karşısına da değil. Platon bu noktada çok nettir: Şiirin yasakladığı şey, gidimli (discursive) düşünmedir, dianoia'dır. Şiir, der Platon, "dinleyenlerdeki gidimliliği mahveder". Dianoia kateden düşünmedir, bağlantı kuran ve çıkarım yapan düşünmedir. Şiir ise, olumlama ve hazzetmedir; katetmez, eşikte durur. Şiir, kurala bağlanmış aşma değil; adaktır, yasa dışı önerme ve sunudur.

Bu yüzden Platon diyecektir ki, şiire karşı alınacak asıl önlem "ölçü, sayı ve tartım"dır. Ruhun şiirsel olmayan kısmı, "hesaplayan logosun emeğidir", ton logistikon ergon. Ayrıca şöyle diyecektir; Teatral şiirde haz ve acı ilkesi, yasa ve logos'a üstün gelir.

Dianoia'nın, yani bağlantı kuran ve kateden düşünmenin, yasaya tabi bir logos olan düşünmenin bir paradigması vardır. Matematik. Öyleyse şiirin düşünme'de kendisini neyin karşısına koyduğu konusunda şunu savunabiliriz. Şiir tam da matematiksel kopuşun, matheme' in kavranabilir gücünün düşünme üzerinde sahip olduğu yargılama yetkisine karşıdır. Son tahlilde kurucu karşıtlık şudur. Felsefe ancak şiirin otoritesinin yerine matheme'in otoritesini koymak koşuluyla başlayabilir ve siyasal gerçeği ele geçirebilir.

Matheme ile şiir arasındaki bu karşıtlığın derininde yatan motif iki katmanlıdır.

Bir yandan - ve daha bariz olan yandır bu- şiir hala imgenin, yani deneyimin dolaysız tekilliğinin kölesidir. Oysa matheme saf fikirden yola çıkar ve sonrasında tüm dengelimden başka hiçbir şeye yaslanmaz sırtını. Bu da demek oluyor ki, şiir ile duyumsanabilir deneyim arasındaki bağ, dili duyumsamanın sınırlarıyla karşı karşıya getiren kirliliğe /katılmış bir bağdır. Bu bakış açısından, şiire ait bir düşünmenin gerçekten var olduğu, bir başka deyişle şiirin düşündüğü, her zaman için şüphelidir (Badio, 2017: 29).

Platona göre şüpheli bir düşünce, düşünce-olmayan'dan ayırt edilemeyen bir düşüncedir. Sofizmdir. Protagoras diyalogu da bunu düşündürür. Protagoras'da şair Simonides'in otoritesini ilan ederek "*Bir erkeğin eğitiminde en önemli nokta, şiir konusunda yetkin olmasıdır*" der. Bu durumda filozof için matematik ne ise sofist için de şiir sanatı odur, denebilir. Bu durumda felsefeyi hazırlayan disiplinlerdeki matematik (matheme) ile şiir (poeme) karşıtlığı, felsefenin düşünme edimini yozlaştıran şeyden "sofizmden" ayırma yolunda sarf ettiği çabaya destek verecektir. Şiir, tıpkı sofist gibi, kendini olanaklı bir düşüncenin dilsel gücü içinde sunan bir düşünce/olmayan olacaktır. Bu gücü sekteye uğratmak da matheme'nin görevi olacaktır.

Diğer yandan, şiirin bir düşünme olduğu varsayılsa bile, bu düşünme duyumsanabilir olandan ayrılamaz. Şiir, düşünülemez bir düşünmedir. Matematik ise kendini dolaysız biçimde düşünme olarak ifade eden, tam da yalnızca düşünülebilir olduğu ölçüde var olan bir düşünmedir. Bu durumda, felsefe için şiir sanatı düşünme olmayan, düşünülebilir bile olmayan bir düşünmedir. Ancak felsefenin meselesi düşünmeyi düşünmektir; düşünmeyi, düşünmenin düşünülmesi olarak saptamaktır. Felsefe *matheme* temeli olmayan düşünme yöntemini kendi alanından dışlamaktır.

“Geometri bilmeyen buraya girmesin”: Platon düşüncenin *belirtik* prosedürü sıfatıyla ya da kendini ancak düşünme olarak sergileyebilen düşünme sıfatıyla matematiği ön kapıdan içeri alır. Hal böyle olunca şiir sanatı da gözden uzak merdivenlerden dışarı çıkmak zorundadır. O şiir sanatı ki Parmenides’in duyurusunda da Herakleitos’un cümlelerinde de bir bakıma her yerde mevcuttur mevcut olmasına ama, felsefi işlevi aşındırmaktadır; çünkü şiir sanatında düşünme belirtik olmama hakkını tanımaktadır kendine; gücünü düşünme olarak tezahür eden düşünmeden değil dilden alan şeyi kendi hakkı saymaktadır.

Ama bu arada, dildeki *matheme*’in şeffaflığı ile şiirin metafordan ileri gelen karanlığı arasındaki karşıtlık, korkutucu sorunlar çıkarmaktadır biz modernlere. Zaten Platon bile sonuna kadar bağlı kalmaz *matheme*’i terfi ettirip şiire kapıyı gösteren bu düstura. Kalmaz, çünkü *dianoia*’nın, yani gidimli düşüncenin sınırlarını kendisi de fark eder.

En üstün ilke, yani “Bir” ya da “İyi” töz konusu olduğunda Platon, *epekeina tes ousias* (tözün ötesinde) *olduğumuzu*, dolayısıyla İdea’nın sunduğu dilimde görünen her şeyin uzağında olduğumuzu kabul etmek zorunda kalır. Bu en üstün ilkenin düşüncede verilmesine, yani olan’ın (etant) ötesindeki varlığın düşüncede verilmesine hiçbir *dianoia*’nın nüfuz edemediğini itiraf etmek zorunda kalır. Kendisi de, sözgelimi güneş gibi imgelere, “saygınlık” ya da “güçlülük” gibi metaforlara, ölümler krallığından geri gelen Pamphylia’lı Armenios oğlu Er gibi mitoslara başvurmadan başka çare bulamaz. Kısacası: Tam da mesele düşünmenin düşünülebilir olanın ilkesine açılması olduğunda, yani düşünmenin kendisini düşünme olarak tesis eden şeyi kavrayıp derinlerine dalması gerekince, şu işe bakın, Platon’un kendisi kalkıp dili şiirsel söyleyişin gücüne tabi kılmaktadır (Badio, 2017: 30).

Oysa günümüzde, şiirin “sayı”lara neler borçlu olduğuna değil, şiirin kavranabilir olana ne kadar yakın olduğunun farkındayız.

Bu konuda Badiou, Mallarme’nin şiirini biricik “yıldız kökenli” şeyin belirivermesi olarak tanımlıyor. Badiou’nun tarifıyla; Şiir, duyumsanabilir arzuyu, İdea’nın rastlantısal belirişine tabi kılar. Şiir düşünmenin bir ödevidir.

Uzan özlemin şanı, İdealar
İçimdeki her şey yüceldi
Görünce süsengillerin
Bu yeni ödeve doğru uzandığını (Badio, 2017: 31).

Modern şiir kendi kimliğini düşünme/düşünce olarak saptamaktadır. Modern şiir yalnızca dilin bedeninde sunulmuş bir düşünmenin fiili varoluşu değil, bu düşünmenin düşünülmesini sağlayan işlemlerin toplamıdır aynı zamanda. Büyük şiirsel mecazlar - ister Mallarme’deki Takımyıldız, Mezar ya da Kuğu söz konusu olsun; ister Rimbaud’daki İsa, İşçi, ya da Cehennem Eş - rasgele metaforlar değildir.

Bu mecazlar, tutarlı bir düzenek (dispositive mekanizma / düzenleyici mekanizma) kurar. Şiir bu düzenekte bir düşünce rejiminin duyumsanabilir sunumunu hazırlar. Mallarme’de eksiltme ve yalıtma, Rimbaud’da mevcut kılma (presence) ve kesintiye uğratma. Şiirin söylemediğinin simetrisinde modernizmin çoklu-varlığın konfigürasyonları ile doğrudan doğruya düşünen matematiği doğurur. Bu matematiğin serbest çağrışım yöntemiyle kurduğu ağ, fraktal geometri ile görselleştirilebilir. Bu konfigürasyona örnek günümüzün yapay zekâ gelişimini verebiliriz. Badiou’nun Estetiğin El Kitabı’nda Plato ile Mallarme’yi birlikte ele alırken sarf ettiği sözlerde de belirttiği gibi *matheme* saf fikirden yola çıkar ve sonrasında tümdengimsel yapısı ölçüsünü kendi kendine veremeyeceği bir başıboşluk ve aşırılık ilkesi katetmektedir. Günümüzün “0” ve “1” lerden oluşan yapay zekâ uygulamaları bunun kanıtıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl; Cantor’un, Gödel’in, Cohen’in büyük teoremleri *matheme*’in çıkmazlarına birer mim koymuş durumda. Küme aksiyomatiği ile kategorik betimleme arasındaki uyumsuzluk; matematiksel ontolojiyi öyle düşünce seçeneklerine mecbur bıraktı ki hiçbir saf matematiksel buyruk bu seçimi bir kurala bağlayamamakta.

Şöyle diyebiliriz, Modernlik görünüşte şiiri idealize etmekte, *matheme*’i ise sofistikleştirmektedir.

Bu yolla da Platoncu yargı ters/yüz olmuştur. Hem de Nietzsche’nin “tüm değerlerin tümünden değerlendirilmesi” suretiyle yapmak istediğinden daha kesin bir biçimde. Bu tepe taklak oluş, felsefe ile şiir arasındaki ilişkide can alıcı bir yer değiştirmeye neden olur.

Zira böyle bir ilişki artık duyumsanabilir ile kavranabilir ya da güzel ile iyi ya da imge ile İdea karşıtlığı üzerine kurulamaz. Duyumsanabilir olan kendini ne kadar şiir fikrinin süregelen aciz nostaljisi diye sunarsa, modern şiir de İdea'nın duyumsanabilir biçimi olmaktan o kadar uzak kalır. Mallarme'nin Bir Kır Tanrısının Öğleden Sonrası'nda, monolog yapan "kişi", gördüğü şehvetli rüyanın; doğada, duyumsanabilir manzarada muhtemel bir izinin olup olmadığını sorar kendine. Su, arzu edilen kadınlardan birinin soğukluğuna delil değil midir? Rüzgâr, ötekinin şehvetli iç çekişlerini anımsatmaz mı? Ama bu varsayım bir kenara bırakılır, çünkü sanatın su ve rüzgar fikirlerini çağrıştırmaya gücüyle karşılaştırılınca su ve rüzgar bir hiçtir:

(Boğarak sıcaklara) Serin subahı karşı koyarsa eğer,
Hiç mırıldanan su yok, akorlarla sulanmış
Ağaçlığa flütümden dökülenden başka;
Çorak yağmura sesi saçmadan önce
Üflenmeye hazır iki boru dışında tek rüzgar da.
En küçük bir kırışığın zedelediği ufukta
Göğe yeniden yükselen görünür ve dingin.
Yapay soluğudur esinin (Badio, 2017: 33).

Badiou için modern şiir mimesis'in (Aristo ve Platon felsefesinde doğaya öykünmek) zıddıdır. Felsefeyi de şiir ile matheme çiftini haz alınabilir imge ile saf fikir arasındaki basit karşıtlık üzerinden kavrayamaz.

Matematik - varlık olarak varlığın ilksel tutarsızlığı olarak kavranan - saf çokluktan var eder hakikati. Şiir sanatı ise hakikati dilin sınırlarına varmış mevcudiyet olarak kavranan çokluktan var eder. Bir başka deyişle, saf bir mefhum olan "vardır"ı tam da ampirik nesneliliğinin silinişi içinde mevcut kılma (presentifier) yeteneği olarak kavranan dilin ezgisinden.

Matematiğin hakikati içinden çıkarıp var ettiği sunulmamış ve duyumsanamaz çokluğun amblemi boşluktur, boş kümedir.

Şiirin hakikati içinden çıkarıp var ettiği, ortadan kaybolmadan hemen önce tutulmuş o verili ya da kabuğundan çıkmış çokluğun amblemi ise Yeryüzüdür- Mallarme'nin şu şekilde ilan ettiği, olumlayıcı ve evrensel Yeryüzü:

Evet biliyorum, bu gecedan uzakta, Yeryüzü
Büyük bir parıltıyla püskürtüyor o tekisiz esrarı (Badio, 2017: 34).

Şimdi ister hesaplamaya bağlı olsun ister doğal dilin ezgisinden çıkarılıp var edilmiş olsun, her hakikat öncelikle bir güçtür. Kendi sonsuz-oluşu üzerinde nüfuzu vardır. Hakikat, bu oluşun tamamlanamaz evrenini ancak kısmen öngörebilir. Hakikat arayışı "Yürürlükteki bir hakikatin bütün etkileri bu evrende sınırsız olarak işleyeydi, acaba bu evren nasıl bir evren olurdu?" gibi bir varsayımı zorlayabilir.

Söz konusu gizem özünde şudur. Her şiirsel hakikat, mevcudiyete getiremediği şeyi kendi merkezine koyar. Böylelikle bu cevap bulmaya çalışılan bir sorunsala dönüşür.

Daha genel bir biçimde şöyle diyebiliriz. Bir hakikat, kuşattığı şeyin bir noktasında öyle bir eşığe varır ki orada kendisinin bütün'ün benlik bilinci değil "tekil hakikat" olduğu kanıtlanır.

Gerçek olandaki en az bir zayıf nokta, her ne kadar sonsuza gitse de her hakikat aynı zamanda bir tekil prosedür olduğunu kanıtlar. Mallarme'nin dediği gibi; "*bir kaya, hemen buharlaşıp sise döndüsen, sonsuza set çeken sahte malikane*". Her hakikat, kendi tekilliliğinin kayasına toslar. Bu hakikatin varlığı başlangıçta zayıf olarak görünür.

Bu toslanan, zayıf olan şeye adlandırılmayan diyelim. Adlandırılmayan bir hakikatin zorla adlandıramayacağı şeydir. Her hakikat rejimi Gerçek'te kendi adlandırılmayan üzerine kurar (Badio, 2017: 34, 36).

Yazar, "Badiou, bu "isimsiz" dilin gücünü tezahür ettirmekten başka bir rolü olmayan şiir için; bu gücü doğru şekilde isimlendirmede "güçsüz" olduğu sonucuna varmıştır. Ptyx bu nedenle; kendi kendini temsilde, kendini başarısız olarak gösterdiği ölçüde, temsil etme işlevini yerine getirir. Meta-şiir, meta-matematik ile kendi başarısızlıkları noktasında kesişir. Yapısal nedenlerden dolayı; başarısızlığın açık bir şekilde isimlendirilemeyen, isimlendirilmesinin her zaman isimlendirilmemesi." olarak yorumluyor.

Mallarme açık açık şiirin şiiri diye bir şeyin, yani bir meta-şiirin olamayacağını belirtir. "Ptyx" denen şu hiçbir şeyin adı olmayan adın, şu kof sesin hükümsüz biblosu'nun yegâne anlamı budur. Ptyx'ın kuşkusuz şiirin kadir olduğu şeyin adı olması isteniyordu: Daha önce olanaksız, olan bir mevcudiyete gelişin dilden var olmasının olanaklı olmasını beklemek! Gelin görün ki bu ad bir ad değildir, bu ad herhangi bir şeyi adlandırmaz. Öyle ki şair (dil efendisi) bu sahte adı kendisiyle birlikte mezara götürür:

Zira Efendi Styx'ten gözyaşları toplamaya gitti
Hiçlik'in onuru olan şu tek nesne ile (Badio, 2017: 38).

Tutarlılık ilkesi, matematiği bir düşünce varlığı durumuna getiren şey, matematiğin basit bir kurallar kümesi olmamasını sağlayan şeydir.

Platon şiirsel düşünmenin düşüncenin düşünülmesi olamayacağından endişe duyduğu için şiiri kovdu. Bize gelince, biz şiiri başımızın üstüne buyur edeceğiz. Çünkü şiir bir düşüncenin tekilliğinin yerine bu düşüncenin düşünülmesini koyabileceğimiz yönündeki varsayımdan kurtarmaktadır bizi.

Felsefe, matheme'in (yapısal düzenek) tutarlılığı ile şiirin gücü -bu iki adlandırılmayan- arasında kendini eksiltene şeyi tıkayan adları saptamaktan vazgeçer. Bu anlamda felsefe - şiir ile matheme'den sonra ve bunların düşünme koşuluna tabi olarak- düşünmelerin çokluğunu konu alan hep eksik kalacak düşünmedir.

Gelgelelim, felsefe ancak şiiri yargılamaktan ve - şu ya da bu şairden alınma örneklerle bile olsa - ona birtakım siyasal dersler vermekten kaçındığı takdirde taşıyabilir bu vasfı. Felsefenin şiire ders verme isteğinin anlamı hemen her zaman - nitekim Platon da şiire verilecek siyasal dersi böyle anlıyordu - şu olmuştur. Şiirden gizemini dağıtmasını istemek, dilin gücüne peşin peşin birtakım sınırlar koymak. Adlandırılmayanı zorlamak, modern şiir karşısında 'Platoncullaştırmaya başvurmak' demektir (Badio, 2017: 37, 39, 40).

Badiou'nun Estetiğin El Kitabı'nda şiirin yanı sıra; sinema, tiyatro ve dans okumalarını içeren bazı makaleleri de bulunmaktadır. Gerçeği bulup çıkarma yolculuğunda kuramcılara kaynak olabilir. Mallarme okumalarından sonra şekillenen "cinsel ayırım" yazıları; Badiou'ya göre, "bir, metafor olarak işlev görmüş", "saf bir şeyin yok olması" metaforu olarak kullanılmıştır.

Ranciere'nin "Eşitlik aksiyonu" ve Badiou'nun "boş küme" kavramlarıyla; gelenek ile siyasetin sanat alanında buluş ya da başkalaşım yolunda hareket eden bağlantılarının işleyişine bir örnek vererek inceleme makalemi sonlandırıyorum.

1940'ların ortalarında New York'ta ortaya çıkan ve Soyut Dışavurumculuk akımının aktörlerinden Mark Rothko'yu Ranciere'nin polis ve politika işleyişine bir model oluşturmak için belirlenen gerçekler:

1) Amerika II. Dünya savaşı sonrası, kominizm ve dünya politikaları sebebiyle Rusya'ya karşı soğuk savaş başlatmıştı.

2) Amerikan halkına bir yandan milliyetçilik duyguları aşılarken 1930'lardan beri sürdürmekte olduğu sanat merkezini Paris'den New York'a taşıma politikası ile dünyada tek güç olma adına son adımını attı.

Bu akımın sanatçıları; Barnett Newman, Ad Reinhardt, Franz Kline, Robert Motherwell ve Adolph Gottlieb'dir. Soyut dışavurumcu sanatçılar; Sürrealizm ve Soyut sanatçılardan (Matisse, Kandinsky, Mondrian ve Malevich) etkilenmişlerdir.

Savaş nedeniyle dönemin birçok önemli Avrupalı ressamı Amerika'ya gelerek sanat anlayışlarını da buraya taşımış ve bu sayede Amerikan resmi gelişmeye başlamıştır. Modern dünyanın vahşiliği bireyi yıpratır. Bu vahşiliğe karşı sanatçının, totaliter toplumun yavan tektipliğine set çekecek, bireysel iradenin parlayan bir örneği olması bekleniyordu.

Soyut dışavurumcu resimde açıkça görülen bireycilik, avangard ressamların sanat cephesinde benzersiz bir yer tutmasını sağladı. Avangard ve liberal bakış açısıyla Amerika uluslararası sahnede kendine tutarlı, tanınabilir ve satılabilir bir imaj biçti. Siyasal ve sanatsal imajları birleştirmek mümkündür çünkü hem sanatçılar hem de siyasetçiler bilinçli olarak ya da olmayarak, öteki grubu müttefik listesine yazmak gerekliliğinden dolayı kendi ideolojilerinin büyük bölümünü göz ardı etmeye razıydı. Her gün gerçeklerle yüzleşmek zorunda olan sanatçılar bazen, olup bitenlere karşı şiddetli tepki gösterecek de çelişkiler suskunlukla geçiştiriliyordu. Müzeler ve eleştiri kurumu tarafından tayin edilmeyi reddeden ama yine de hareketin manevi önderi gibi algılanmak isteyen Clyfford Stili belki de o tür sanatçılara en iyi örnektir (Guilbaut, 2016: 279).

Bu dönemde Pollock Amerika'nın en önemli sanat aktörü olarak ortaya çıkarıldı. Bu sahnede rol alan Rothko'nun ise tek derdi insanlığa insanlığını sorgulamaktı. CIA'nin kültürel hegemonya politikası çerçevesinde soyut dışavurumculuğu "silah" olarak kullandığı bir gerçek. Üstelik Pollock, Rothko ve Matherwel gibi akımın temsilcisi olan çoğu sanatçı Mc Carty Amerika'sında kolay kabul görmeyecek eski koministler olmalarına rağmen.

Siyasal olarak merkezin sağında bir konuma saplanmış bir toplumda, soyut dışavurumculuğun birçok kişi için özgürlüğün anlatımı olması ironikti ama aykırı değildi. Çekişmeli sanat yapıtları yaratma özgürlüğü; action painting'in prangasız sanatçıların gem vurulmamış dışavurumculuğunun simgeleniği özgürlük. Özgürlük; Soğuk Savaş döneminde yeni liberalizmin en etkin ve şiddetli biçimde desteklediği simgeydi. Dışavurumculuk özgür toplumla totaliter toplum arasındaki fark anlamına geliyordu. Sanatın liberal toplumun erdemlerini paketleyip

düşmanlarına meydan okuma gücü vardı. Tehlike peşinde koşmadan polemik yaratıyordu. Böylece Pollock da bir simgeye dönüştürüldü, özgür ama kırılğan bir insan simgesine. Onun yapıtları modern kaygıyı temsil ediyordu (Resim 7).

Resim 7. Jackson Pollock, 1950¹⁰

Yabancılaşma hem soyut dışavurumcu sanatın hem de The Vital Center' la ideolojisinin içinde yer alıyordu. Bir zamanlar tutarlı imajından güç alan Paris sanatının artık parçalanmış oluşu. New York ve yeni “ekol” ünün Paris'ten öğrenecek daha fazla bir şeyi kalmadığını düşünen Amerikan gözlemcilerinin güvenini ve kesinliğini destekliyordu.

Tüm bunlar yaşanırken Rothko Şapel'i bu yırtıktan süzülerek evrensel bir anıta dönüştü. Mezheplerarası bu kilise sanat ve din aracılığıyla insanı bu dünyadan bir süreliğine soyutlayıp, kozmik evren ile görünmez bağlarla bağladı. İnsan ruhunun derinliklerine, manevi olana yönelebileceği bir eşik, bir boşluk oluşturdu. Rothko Şapel'inde yaşanan manevi deneyimde kişi dünyaya dair olan zaman kavramı ve anlamı kaybeder. Evrensel zamansızlığın farkına varır. Bu noktada bilinç ve bilinçaltı eşzamanlı olarak çalışır ve varlık ruhsal anlamda bir bütünlüğe ulaşır. Bu bütünlükte, Ranciere'nin “Eşitlik aksiyonu” ve Badiou'nun “boş küme” kavramları birlikte işler.

Gelenek ile siyaseti sanat alanında buluşturan Rothko Şapel'i - başkalaşım yolunda hareket eden bağlantılar - öncesiz ve sonrasız, her şeyin kaynağı ve sonu olan bir boşluk oluşturur. Bu boşluğun oluşmasını Rothko'un 14 büyük eseri ile bütünleşen Rothko Şapel'inin mimarisi sağlar. Mimari ve eserler; sanatçı ve Menil ailesinin ortak hedeflerine hizmet etmiştir. Bu boşlukta Badiou'nun “boş küme” kavramında hedeflenen buluşma gerçekleşir. Bu boşluk farkındalıklara açılan sonsuz bir kapıdır. Ranciere'nin “Eşitlik aksiyonu” nda bahsettiği duyulur olanın şekillenmesi için özgür bir alandır. Rothko, sanatı ile tüm insanlığı tarafsız bir bölgeye çekerek insanlığa insanlığını sorgulatmak arzusunu gerçekleştirmiştir. (Resim 8). Üstelik bunu koyu katolik Menil ailesi aracılığıyla gerçekleştirmiştir.

Resim 8. Rothko Chapel iç mekan, 1969¹¹

¹⁰ <https://buffaloakg.org/artworks/k1976440-jackson-pollock-and-lee-krasner> 25/05/2025

Herkes o dönemde Menil ailesinin böylesi bir iş için neden inancını yitirmiş bir Musevi'yi seçtiğini merak ediyordu. Aileye göre Rothko'nun eserleri "evrensel" bir anlayış taşıyordu ve bu yeteneği Katolik inancının mistik simgelerinde kullanmak Menil ailesine oldukça doğal gelmişti. Bu birliktelik de oluşan boşluk Rothko Şapel'ini tüm dinlerin ortak alanına dönüştürdü.

Yazarın iki kuramcı'nın kavramlarıyla oluşturduğu düzenek bu boşlukta buluşmaya olanak sağlar. Bu boşlukta bireysel yada toplumsal anıtlar dikilir. Dumandan oluşmuş bir yapı aniden tam da oraya dikiliverir ve kimseninde gücü onu yıkmaya yetmez. Üstelik 1964 yılında, koyu katolik Teksas'lı Menil ailesinin bir kilise yaptırmak için inancını yitirmiş bir museviyi seçtiklerini düşünürsek; bu oyunbozan bir durumdur, uyanıştır, farkındalıktır...! İnsanlık adına kendimizle yüzleşmeye açık bir yapıştır.

Temsil düzeninde sanat yapıtının duyumsanma biçimi, konsensüs tarafından önceden belirlenmiştir. Oysa temsilin askıya alındığı estetik ayrılık rejiminde "yapıt" kendini anlam rejiminin tutsağı haline getiren o bağlantılar ağıının dışına atar. Artık, tarfsız bir uzay-zaman içinde kendini bakışa sunmaktadır. Mutasyon gerçekleşmiştir. Adaptasyon, yeni evrimsel uyumu ifade eder. Evrimselleşme doğal seleksiyon sürecine tabidir. Oluşan yırtık sayesinde kapalı olan devre, açık devreye dönüşmüştür.

Yazara göre bu iki düşünürü bugün yan yana okumak için iki sebep vardır: Birincisi, İngilizce konuşan entelektüel tarihte görece yeni ortaya çıkanları anlamak içindir. Baudrillard, Deleuze gibi daha iyi bilinen Fransız yazarların seslerinin yanında duyulmamış olan bu sesler, gelenekden kopma söylemini taşır. Birinciyle ilgili olan ikinci sebep ise daha derinde, daha acil ve daha kalıcı olan, "düşünce, sanat ve politika arasında henüz hangi ilişkilerin bulunabileceği?" Sorusunu içerir.

5. SONUÇ

John W.P. Phillips'in 2010 yılında kaleme aldığı "Art, Politics and Philosophy Alain Badiou and Jacques Ranciere" makalesinden yola çıkılarak oluşturulan bu araştırma yazısında; yazarın fraktal yapı üzerine kurguladığı düzenekte, Ranciere ve Badiou'nun "eşitlik aksiyonu" ve "boş küme" kavramlarını kullanarak, günümüzde sanat ve politikanın temsil sorununu, nasıl irdelediği inceleniyor.

Ranciere'nin "eşitlik aksiyonu" nda politika, duyulur olanın şekillenmesi olup güçlerin örgütlenmesi ve meşrulaşması ile mümkündür. Bu sistemin adı "polis" dir. Toplumsal yapıda oluşan "uğultu" tam da yazarın şekillenmesini beklediği şeydir. Uğultunun oluşturduğu çatlakta Badiou'nun "boş küme kavramı devreye girer. Boş küme tektir, herşey ve hiçbir şeydir. Boş küme, başka hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak tek settir, çünkü elementi yoktur. Bir şeyin olduğu, ancak olmayan bir şeyin temelinde doğrulanabilir. Badiou'ya göre, "bir, metafor olarak işlev görmüş", "saf bir şeyin yok olması" metaforu olarak kullanılmıştır.

Platonik Cumhuriyet'te şiirin kapı dışına atılması ve kent- devlet yapısında şiirin sofistlere atfedilmesi ile oluşan "boşluk" Badiou'nun "boş küme" kavramını devreye sokmasına olanak verir. Badiou, Şiir nedir? Sorusunu Mallarme'nin şiirleri ile inceler. Bu boşlukta, felsefe-matematik-şiir-sofizm bağlantısı yine matematik kavramı olan "boş küme" kavramı ile şekillendirilir. Burada amaç yargılamak değil, şiirin neden kapı dışına atıldığını anlamaktır. Konu kent-devlet olunca, bireysel ve biricik olan kapı dışına konmuştur. Ne adına? Tabii ki politika adına.

Phillips, makalesinde; Ranciere ve Badiou'nun estetiğinin kontrastlığını ve bu kontrastlığın düzenekteki işleyişini olumlama adına "eşitlik aksiyonu" ve "boş küme" kavramlarını açıklayarak birleşen ve ayrılan noktalarını ortaya koyar. Badiou ve Ranciere kavramları hangi durumlarda birlikte çalışır? Sanat yapıtının ezber bozan denklemi; iki kuramcının kavramlarından oluşturduğu düzenekte, fraktal geometrinin işleyişi ile çözümler. İşin sırrı ondalık sayılarda gizlidir!...

¹¹ <https://i2.wp.com/www.touchofclass.com.br/wp-content/uploads/2019/07/rothko-chapel.jpg?fit=2048%2C1332> 09/03/2025

Resim 9. John W.P. Phillips¹²

John W.P. Phillips, Singapur Ulusal Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Doçent olarak görev yapmaktadır ve TCS'nin editör kurulu üyesidir. Felsefe, edebiyat, eleştirel teori, estetik, psikanaliz, şehircilik ve askeri teknoloji üzerine yazılar yazıyor (Phillips J. , 2021).

KAYNAKÇA

Altuğ, T. (2016). *Kant Estetiği*, İstanbul: Payel Yayınları.

Altuğ, T. (2018). *Son Bakışta Sanat*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Aristoteles, (2017). *Poetike*. Çev. Saih RIFAT, İstanbul: Can Yayınları.

Badio, A. (2017). *Başka Bir Estetik*. Çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları.

Cınbarcı, A. (2015). *Fraktal Geometri ve Tekrar Olgusu*. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi. İstanbul.

Cınbarcı, A. (2016). *Fraktal Geometri ve Evrim*. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 101-104. <https://dergipark.org.tr/en/search?q=Fraktal+Geometri+ve+Evrime+Alev+Cınbarcı§ion=articles>
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/295231#:~:text=Fraktal%20geometri%2C%20basit%20geometrik%20kuralların,sonucu%20fraktal%20biçimler%20elde%20>

Cohen, P. J. (1963). *The Independence of the Continuum Hypothesis*. PNAS, 50 (6), 1143-1148.

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20independence%20of%20the%20continuum%20hypothesis%2C%20I%2C%20II&journal=Proc.%20Nat.%20Acad.%20Sci.%20U.S.A.&volume=50&pages=1143-1148&publication_year=1963&author=Cohen%2CPaul%20J

Gödel, K. (1992). *On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems*. New York: Dover Publications.

Guilbaut, S. (2016). *New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı*. Çev. Elif Göktepe, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Halmos, P. R. (1974). *Naive Set Theory*. Springer.

Haşlakoğlu, O. (2016). *Platon Düşüncesinde Tekhne*. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Josenhans, F. V. (2021). *Artists and Rothko Chapel: 50 Years of Inspiration*. Yale University Press, <https://yalebooks.yale.edu/2021/09/15/artists-and-the-rothko-chapel-50-years-of-inspiration/>

Kart, B. (2015). *Aristoteles ve Heidegger'in Sanat Kuramlarında "Poiesis" ve "Phronesis"*. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Felsefe Dergisi, 25, 77-88.
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/271211>

Nesin, A. (2010). *Matematiğe Giriş II, Sezgisel Kümeler Kavramı*. İstanbul: Nesin Yayıncılık.

¹² <https://smdawes.wordpress.com/2010/12/01/john-w-p-phillips-on-how-slavoj-zizek-doesnt-know-how-to-read/>

Phillips, J. W. P. (2010). *Art, Politics and Philosophy: Alain Badiou and Jacques Ranciere*. ResearchGate, 27 (4), 146-160.
https://www.researchgate.net/publication/249726336_Art_Politics_and_Philosophy_Alain_Badiou_and_Jacques_Ranciere

Phillips, J. W. P. (2011). *John W.P. Phillips on Fractals*. Theory Culture Society.
<https://www.theoryculturesociety.org/john-w-p-phillips-on-fractals/>

Ranciere, J. (2016). *Estetiğin Huzursuzluğu*. Çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: İletişim Yayınları.

RESİM LİSTESİ

Resim 1: Martha Rosler, <i>Bringing the War Home</i> , 2004, photomontage.....	5
Resim 2: Martha Rosler <i>House Beautiful: Bringing the War Home</i> , photomontage.....	5
Resim 3: Belvedere Gövdesi, MÖ 2. Yüzyıl.....	6
Resim 4: Cantor Fraktal Matematik	7
Resim 5: Koch eğrisinin oluşturulması	7
Resim 6: Badiou'nun boş küme tablosu.....	8
Resim 7: Jackson Pollock, 1950.....	14
Resim 8: Rothko Chapel iç mekan, 1969	15
Resim 9: John W.P. Phillips	16